

a) DATOS GENERALES

- **Título:** “*SDR.NET*: la integración de un modelo pedagógico centrado en el proceso de aprendizaje del alumno en un entorno basado en las tecnologías de la información y la comunicación”.
- **Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de innovación:** Leandro Madrazo Agudín (profesor responsable), Marta Sabat Alejandre, Mario Hernández Mola, Albert Vallverdú i Berges, Angel Martín Cojo.
- **Titulación:** Grado en Arquitectura (Escola d'Arquitectura La Salle - Universitat Ramon Llull).
- **Módulo:** Proyectual; **Materia:** Composición; **Asignatura:** Sistemas de Representación II.
- **Destinatarios de la experiencia:** Alumnos y profesores de Arquitectura, así como de otros estudios superiores.
- **Tipo de experiencia:** SDR: OBJETO. Procesos de aprendizaje basados en la construcción de secuencias de actividades

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA INNOVADORA

Bloque temático A: Innovación y soporte TIC

INTRODUCCIÓN

En el marco del curso SDR Sistemas de Representación que se imparte en Arquitectura La Salle, desde el curso 2008-09 se está desarrollando una metodología pedagógica basada en la construcción de secuencias de actividades. Estas secuencias definen procesos de construcción del conocimiento abiertos y participativos, que se van definiendo a partir de las contribuciones de los alumnos. Para diseñar, visualizar y extraer conocimiento de los procesos se ha desarrollado un entorno web denominado SDR : NET. Este entorno permite a docentes y discentes interrelacionar actividades, contenidos y recursos. Las actividades del entorno de aprendizaje virtual están integradas con las actividades presenciales, siguiendo la filosofía del blended learning.

SDR : SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

El curso SDR es un espacio de conocimiento abierto y participativo que pone en relación diversas materias y disciplinas a partir de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza superior. Este modelo pedagógico comenzó a desarrollarse en Arquitectura La Salle en el curso 1999-00 y ha seguido evolucionando desde entonces con la creación de nuevas herramientas digitales y metodologías educativas integradas con ellas.

El concepto de representación, en su sentido estético, epistemológico y metodológico, delimita el ámbito de conocimiento que abarca el curso. Dentro de este ámbito, se ponen en relación materias de diversas disciplinas (Figura 1). En general, se entiende por representación aquello que se contrapone a la realidad de un objeto, como cuando nos referimos a la imagen de algo. En un sentido más amplio, la representación puede considerarse como un marco conceptual que se sitúa entre el sujeto y el objeto para hacer inteligible la realidad. En este sentido, esta noción de representación –entendida como estructura de mediación- puede ser considerada tan real como la realidad misma: la realidad de la representación se contrapone así a la representación de la realidad.

Figura 1. El concepto de representación como delimitación que resulta de las interrelaciones entre materias y disciplinas

El curso combina la enseñanza en los espacios digitales con la enseñanza tradicional en el aula (blended learning). Para ello, se ha desarrollado un entorno propio de aprendizaje específicamente para el curso. La primera versión de este entorno, denominado SDR: NETWORKING, se ha venido utilizando desde el inicio del curso en el año 1999 hasta el 2009. Un nuevo entorno, denominado SDR: NET, comenzó a desarrollarse posteriormente. Más que reemplazar las actividades presenciales, el propósito de SDR: NET es crear un espacio de conocimiento que combine e integre métodos tradicionales con nuevos procesos educativos que la tecnología hace posibles.

El curso SDR se compone de seis temas: texto, figura, imagen, objeto, espacio, y luz. El contenido teórico en cada tema es el resultado de la interrelación entre diversas áreas de conocimiento (Figura 2).

Figura 2. Interrelaciones entre materias en el tema FIGURA

En esta ponencia se expone la metodología y resultados del tema OBJETO llevado a cabo durante el curso 2010-2011. Por primera vez en este tema, hemos diseñado y aplicado un proceso de aprendizaje basado en la construcción de secuencias de actividades, llevadas a cabo con diferentes técnicas – digitales y pre-digitales– con el objetivo de explorar la relación entre materia, forma y técnica en la

construcción de objetos. El proceso de aprendizaje se ha llevado a cabo utilizando el entorno SDR : NET, que facilita el diseño de secuencias de actividades, la visualización del proceso y valoración de los resultados.

SDR: OBJETO

El tema OBJETO está dedicado a la generación de formas abstractas tridimensionales a partir de tres lenguajes formales: la línea, el plano y el sólido. El estudio de las obras de arte moderno permite entender los límites de cada uno de los lenguajes. Asimismo se analizan las morfologías de las creaciones de la naturaleza: la estructura de los minerales, el crecimiento de las plantas y la relación entre la forma de los seres vivos y la forma de su movimiento. Los trabajos se realizan utilizando medios digitales (programas de modelado Sketchup, 3dStudioMax) y maquetas.

El proceso de aprendizaje se lleva a cabo a partir de secuencias que se desarrollan en paralelo a lo largo de tres líneas que se corresponden cada una de ellas con una manera de abordar la creación de un objeto, a partir de la FORMA, del MATERIAL o del PROCESO de generación. Cada secuencia se inicia con una actividad que sirve para iniciar el proceso de formación del objeto. Una vez iniciadas las líneas de actividad, el proceso puede adoptar caminos diversos, pasando de una línea a otra. Por ejemplo, modelando primero un objeto con un programa digital y construyéndolos después con un material determinado para así valorar el impacto que éste tiene la forma del objeto. Recíprocamente, un proceso que ha partido de la elección de un material determinado puede derivar hacia un proceso de generación formal, a partir del análisis de las reglas formales implícitas en el propio material. Asimismo, la aplicación sistemática de unas reglas que controlan el crecimiento de un objeto a lo largo del tiempo se lleva a cabo a lo largo de la línea PROCESO (Figura 3).

Estas interrelaciones entre las líneas de trabajo permiten al alumno experimentar con el proceso de traducción entre distintos lenguajes de creación: de la línea al plano, del plano al sólido.

Figura 3. Líneas de trabajo del tema OBJETO, SDR 10_11.

En el curso SDR 10_11, se han propuesto tres secuencias basadas en:

- Interpretación de un objeto escultórico.
- Material.
- Creación de un objeto de síntesis.

Figura 4. SDR.NET. Secuencias de actividades del tema OBJECTO, curso SDR 10_11

Estas secuencias se diseñan, visualizan y gestionan en el entorno SDR : NET (Figura 4). Los ejercicios se entregan a través del mismo entorno, para que los alumnos puedan valorar y comprender el trabajo realizado por los otros alumnos (Figura 5).

SDR.NET 10-11/SDR II avallverdu | [salir](#)

CURSO ACTIVIDAD

Tema: [Imatge](#) Secuencia: [Creació d'un objecte de síntesi](#) [Creació d'un objecte digital](#)

Creació d'un objecte de síntesi

Creació d'un objecte digital 26-10-2010 **A** 130/157 24-12-2010

Creació d'un objecte físic 18-11-2010 **A** 120/157 24-12-2010

Dossier de l'objecte 09-12-2010 **A** 114/157 24-12-2010

Creació d'un objecte digital

Crear un objecte digital i representar-lo a través del moviment. Amb aquesta activitat comença el procés de creació de l'objecte que es presentarà al final del tema. El punt de partida potser l'objecte que heu treballat en els exercicis anteriors o crear un de nou. Explicar a través de l'animació les característiques formals i materials de l'objecte com un procés al llarg del temps.

[activitat_6.pdf](#)

Todas las entregas Ordenar por: [ALUMNO](#) | [FECHA](#)

[Atochero, Marta](#) 14:46 29-11-2010 [borrar](#)

ENCADENADO

Pensando ya en representar de forma material la animación he creado esta pieza encadenada que contiene el mismo criterio compositivo que las anteriores entregas de animación. He querido remarcar el hecho de ser sólo las piezas negras las que forman la UNIÓN de ENCADENADO real entre las piezas blancas y rojas. Por eso, las medidas son distintas y la forma de unión en la animación, también.

Este conjunto de encadenado crea un equilibrio en su montaje, donde el vacío se entiende como un volumen que se encadena y envuelve a su vez la pieza. La figura final tiene un aspecto de acabado incompleto, ya que se podría seguir encadenando anillas libremente.

[ver/ocultar flash](#)

Avis: el flash ha sigut reescalat, per veure'l al seu tamany, [clica aquí](#).

Filtrar por: **Alumne**

- [Acebrón, Josu \(1\)](#)
- [Alamà, Gal·la \(2\)](#)
- [Albacete, Diana \(2\)](#)
- [Alonso, Gonzalo \(3\)](#)
- [Álvarez, Lucía \(3\)](#)
- [Amenqual, Antònia \(3\)](#)
- [Anechina, Marta \(2\)](#)
- [Arbusà, Georgina \(3\)](#)
- [Arnauda, Josep Maria \(3\)](#)
- [Arqués, Maria Andrea \(1\)](#)
- [Atochero, Marta \(5\)](#)
- [Àvila, Carles \(3\)](#)
- [Almori, Sara \(3\)](#)
- [Antulà, Blanca \(4\)](#)
- [Argalló, Domingo \(2\)](#)
- [Auzà, Yaiza \(4\)](#)
- [Benito, Inés \(2\)](#)
- [Bernal, Alia \(2\)](#)
- [Bisguer, Alvaro \(1\)](#)
- [Burrún, Gorka \(3\)](#)
- [Blanco, Julián \(2\)](#)
- [Bodas, Javier \(3\)](#)
- [Borrás, Patricia \(4\)](#)
- [Bosch, Marta \(5\)](#)
- [Bingola, Marta \(2\)](#)
- [Bustillo, Pilar Marina \(2\)](#)
- [Bilvet, Diana \(1\)](#)
- [Barda, Lola \(3\)](#)
- [Basals, Gabriel \(3\)](#)
- [Baveria, Pablo \(3\)](#)
- [Botet, Cristina \(1\)](#)
- [Bomeche, Víctor \(2\)](#)
- [Bortés, Andrea \(4\)](#)
- [Becastro, Beatriz \(3\)](#)
- [Becicart, Juan \(1\)](#)
- [Becatarain, Federico \(3\)](#)
- [Belgado, Alberto \(3\)](#)
- [Bemattev, Roger \(2\)](#)
- [Bilaz, Sissy Yibriela \(3\)](#)
- [Bilaz, Cristina \(3\)](#)
- [Biluelo, Anna \(3\)](#)
- [Bilido, Andreu \(3\)](#)
- [Biscriu, Xavier \(1\)](#)
- [Bisquerra, Carles \(2\)](#)

Figura 5. SDR.NET: ejercicios de alumnos.

A continuación se describen las actividades que forman cada secuencia.

SECUENCIA 1: Interpretación de un objeto escultórico

- **Construcción de un modelo digital**

Consiste en construir un modelo digital (con *SketchUp*) a partir de la escultura “Arquitectura heterodoxa I” de Eduardo Chillida. Representar la forma del objeto con una serie de imágenes obtenidas del modelo digital. Uno de los objetivos principales es entender y saber expresar la relación entre forma y espacio del objeto a través del lenguaje de la herramienta de modelado *SketchUp* (Figura 6).

Figura 6. Construcción de un modelo digital. Alumno: Alejandro Seoane, SDR 10-11

- Proceso de generación

A partir de la estructura y el lenguaje formal descubiertos en el ejercicio anterior, en esta actividad se crea un nuevo objeto. El principal objetivo es desarrollar un proceso de generación coherente con la estructura y el lenguaje formal que sirven de punto de partida (Figura 7).

Figura 7. Proceso de generación. Alumno: Alejandro Seoane, SDR 10-11

- Desarrollo de un objeto

Escoger el ejercicio de un compañero de la actividad anterior (Proceso de generación), y a partir de la interpretación de su estructura y lenguaje formal desarrollar un nuevo objeto. Este ejercicio obliga a valorar y comprender el trabajo realizado por otros alumnos (Figura 8).

Figura 8. Desarrollo de un objeto. Alumna: Margalida Nadal, SDR 10-11

SECUENCIA 2: Material

- Definir un material

Se trata de explorar la capacidad del material y la técnica para determinar la forma. Primero hay que escoger un MATERIAL o conjunto de materiales, para luego entender sus propiedades físicas (densidad, ductilidad, maleabilidad, etc.) o geométricas (modular, agregable, etc.) con el fin de explorar sus posibilidades de generar nuevas formas trabajando directamente con la materia.

- Relacionar material/técnica/forma

Consiste en mejorar el ejercicio anterior (Definir un material) fijándose no únicamente en las características del material sino poniendo esta vez más atención en la interrelación entre material, técnica y forma (Figura 9).

Figura 9. Relacionar Material/Técnica/Forma. Alumno: Li Wei Hsu Tsao, SDR 10-11

SECUENCIA 3: Creación de un objeto de síntesis

- Creación de un objeto digital

La actividad consiste en crear un objeto digital y representarlo a través del movimiento. El principal objetivo es explicar a través de la animación las características formales y materiales del objeto. La realización de la animación comporta entender la estructura formal del objeto: los elementos que lo conforman, y la relación entre ellos. La animación puede representar: las propiedades de los materiales (e.g. la resistencia del material a doblarse), el proceso de construcción (e.g. el ensamblaje de los materiales y sus reglas de construcción) o explorar los límites del objeto (e.g. hasta donde puede variar el volumen del objeto sin perder su coherencia formal).

- Creación de un objeto físico

La actividad consiste en materializar el objeto digital creado en el ejercicio anterior escogiendo el material y la técnica más adecuados a la forma del objeto. Este proceso de materialización comporta traducir una idea de un medio (modelo digital, animación) a otro medio (maqueta, material físico). TRADUCIR implica escoger unas características expresadas en un medio para representarlas en otro medio.

- Representación del objeto y de su proceso de desarrollo

La última actividad consiste en realizar un ejercicio de síntesis del contenido de los dos ejercicios anteriores en dos paneles A-3: uno destinado a explicar el proceso de diseño del objeto y el otro a representar el objeto como resultado final. La secuencia se compone de tres etapas (Figura 10).

Figura 10. SDR.NET. Secuencia de actividades “Creación de un objeto de síntesis”, curso SDR 10-11.

Las imágenes siguientes muestran dos paneles A3 de la actividad que realizan al final del tema “Dosier del objeto” en el que se representa el objeto (Figura 11) y su proceso de generación (Figura 12). Estas láminas resumen el trabajo realizado a lo largo del tema OBJETO por parte del alumno y, conjuntamente con la maqueta, se muestran en la exposición con la que concluyen las actividades de este tema.

Figura 11. Dossier del objeto. Representación del proceso de generación del objeto.

Alumno: Dámaso Sánchez, SDR 10-11

Figura 12. Dossier del objeto. Representación del resultado final del objeto.

Alumno: Dámaso Sánchez, SDR 10-11

Figura 13. Exposición de objetos en la Clase Q9 de la Escuela de Arquitectura La Salle, 21 de Diciembre 2010 al 28 de Enero 2011.

Finalmente, los dossiers conjuntamente con la maqueta se exponen en la presentación colectiva que muestra los resultados obtenidos en el curso al resto de la Escuela (Figuras 13, 14).

Figura 14. Ejercicios del tema OBJETO, utilizando diversos materiales (madera, malla, jabón), diferentes técnicas (montaje, moldeado, doblado) y diferentes lenguajes formales (línea, plano, sólido).

c) COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y EVALUACIÓN

El tema OBJETO del curso 10_11 SDR II se ha estructurado en tres secuencias de actividades de aprendizaje. Cada una de estas secuencias engloba diferentes actividades pedagógicas que guardan relación entre sí y que el alumno debe ir siguiendo de manera progresiva, asimilando los conocimientos que recibe en paralelo a las clases y aplicándolos en sus propuestas. Las primeras actividades de la secuencia se suelen centrar en la comprensión y el análisis de los temas relacionados o en la adquisición de habilidades instrumentales, como el uso de determinados programas informáticos, o la experimentación con algún material y alguna técnica. Las actividades que cierran la secuencia deben sintetizar los conocimientos previos. De este modo, cada secuencia conforma un camino en el que el alumno demuestra una serie de habilidades y competencias, empezando por las más básicas en un inicio (análisis, comprensión, etc.) y terminando con las más complejas al final de este recorrido (síntesis). Este proceso de aprendizaje queda patente con los resultados de aprendizaje de estas actividades.

Las principales competencias que se desarrollan en las actividades de aprendizaje del tema OBJETO son:

Competencias genéricas: capacidad de análisis y síntesis, capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), conocimientos generales básicos sobre el área de estudio, comunicación oral y escrita, habilidades básicas en el uso del ordenador, capacidad de crítica y autocrítica, habilidades de investigación, capacidad de aprender.

Competencias específicas del área de arquitectura: representación espacial, análisis de formas, sistemas de representación.

Las competencias implicadas en las diferentes actividades de aprendizaje son determinantes en la evaluación de los resultados de aprendizaje de los alumnos. La evaluación general del tema OBJETO otorga un peso diferente a cada actividad de aprendizaje, dependiendo del grado de dificultad o de su relevancia:

- **Interpretación de un objeto escultórico** (secuencia 1):

Construcción de un modelo digital	5%
Proceso de generación	5%
Desarrollo de un objeto	5%

- **Material** (secuencia 2):

Definir un material	10%
Relacionar material / técnica / forma	10%

- **Creación de un objeto de síntesis** (secuencia 3):

Creación de un objeto digital	30%
Creación de un objeto físico	25%

Los alumnos también han participado en un proceso de autoevaluación votando los objetos y los dosieres explicativos de los trabajos del resto de alumnos. Estas votaciones se han efectuado en los tres canales que han servido de hilo conductor del tema OBJETO (Forma, Material, Técnica) para seleccionar los objetos y paneles explicativos que han formado parte de la exposición SDR_OBJETO organizada en la misma escuela de arquitectura.

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN

La experiencia llevada a cabo en el tema OBJETO de la asignatura SDR Sistemas de Representación nos sirve como modelo para los diferentes temas de la asignatura. El soporte de la plataforma digital interactiva del curso, SDR : NET, ha sido fundamental en este proceso docente y de aprendizaje desarrollado al largo de 13 semanas lectivas. Supone la integración de un modelo pedagógico centrado en el proceso de aprendizaje del alumno en un entorno basado en las tecnologías de la información y la comunicación. De esta forma SDR : NET actúa como punto de encuentro entre profesores y alumnos, a la vez que como instrumento al servicio de la actividad en el aula y fuera de ella: clases teóricas, instrumentales y prácticas, organización del calendario, actividades de aprendizaje, resultados de aprendizaje, etc.

La estructura pedagógica seguida en el curso queda reflejada también en el mismo entorno web. Parte de un elemento clave, la actividad de aprendizaje. La suma de actividades de aprendizaje con una misma temática en común conforma lo que llamamos secuencia de actividades. La suma de diversas secuencias de actividades configura lo que llamamos tema. La suma de diferentes temas da lugar al curso. Por ejemplo, el curso SDR I se compone de dos temas, TEXTO y FIGURA, mientras que el curso SDR II se compone de cuatro temas, IMAGEN, OBJETO, ESPACIO, LUZ.

Así pues, el tema OBJETO, se ha iniciado con el análisis de una obra escultórica de Eduardo Chillida, "Arquitectura heterodoxa I", que se ha podido visitar en una exposición de la Fundación Miró. En las siguientes actividades, los alumnos han reinterpretado esta obra, experimentando con diferentes materiales y técnicas e investigando diferentes lenguajes formales, hasta dar con su propio proceso de composición de una nueva forma, materializada en un objeto escultórico. Finalmente, los objetos seleccionados mediante votaciones de los mismos alumnos han formado parte de la exposición SDR_OBJETO. De esta forma se cierra un ciclo que empieza con una exposición de un artista reconocido y que termina con otra exposición, en la que los alumnos, aparte de exponer su obra, explican el proceso cognitivo e intelectual que han seguido, citando también las referencias que les han inspirado.

Los resultados obtenidos en todo este proceso han sido muy remarcables. Se ha conseguido una gran implicación del alumnado en todo momento y una perfecta simbiosis entre los contenidos teóricos y la actividad práctica del curso. Competencias como las de análisis, síntesis, investigación y creatividad se han podido desarrollar de forma muy significativa.